

Transkription Versuchsperson 2

Sprecher 1 Autor

Sprecher 2 Versuchsperson

Sprecher 1 (00:01)

Grüß dich erst mal damit du weißt, wer ich bin, also ich bin Sinan ich studiere über die Bundeswehr Bildung und Erziehungswissenschaften und ich forsche derzeit in der Kriminologie, und zwar um genau zu sein, zum Thema Bildung im Gefängnis. So im Allgemeinen hab irgendwie das Interesse daran entwickelt, tatsächlich zu sehen, dass das Gefängnis nicht nur als ein Ort der Strafe gilt, sondern auch irgendwo Inhaftierten die Chance gibt wieder den Anschluss zu finden. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und sagen, wie lange du warst, etc. also nur das, was du erzählen magst.

Sprecher 2 (00:41)

Alles klar, also ich bin der **Dirk Mustermann**, 28 Jahre alt, habe ungefähr 10 Jahre in der JVA's verbracht.

Sprecher 1 (00:47)

Ok, wie alt bist du jetzt?

Sprecher 2 (00:49)

28.

Sprecher 1 (00:49)

28, ok. Aber warst du dann in JVA's oder warst du in JSA's?

Sprecher 2 (00:59)

Nein, nein. In Jugendstrafanstalten war ich auch in Adelsheim, wird aber auch hier in Baden-Württemberg als JVA bezeichnet.

Sprecher 1 (01:05)

Ok

Sprecher 2 (01:07)

Und dann hier in Mannheim und Offenburg.

Sprecher 1 (01:07)

Also du saßt nicht in Mannheim direkt, sondern in...

Sprecher 2 (01:12)

Doch Mannheim war ich jetzt zum Schluss.

Sprecher 1(01:16)

Ok. So im Allgemeinen was verstehst du unter dem Begriff Bildung?

Sprecher 2 (01:24)

Alles, was einem ermöglicht, die Zukunft nach der Haftzeit leichter zu gestalten.

Sprecher 1 (01:28)

OK. Also für mich unterscheidet sich der Begriff der Bildung im Allgemeinen, weil ich sag mal viele verstehen darunter nur die Schulbildung drunter, für mich gehört da aber mehr dazu auch gerade im Gefängnis. Ich hab auch schon vorher mit anderen Leuten jetzt gesprochen und sie haben es mir zum Beispiel so ein bisschen erklärt, dass das Gefängnis auch so ein bisschen sehr wirtschaftlich funktioniert, also du dir einen Fernseher erarbeiten kannst etc. Und für mich sind das auch schon Bildungsaspekte, die aber vielleicht so hinterrücks ein bisschen dir beigebracht werden. Aber natürlich gehört auch eine berufliche Weiterbildung oder Grundbildung zur Bildung dazu komme ich aber später noch. Das gilt für mich als Bildung, nur damit du da mal im Bilde bist. Für dich, also ich weiß nicht, genau wann du saßt, so wenn du sagst, 10 Jahre wirts ja fast schon sehr, sehr lange gewesen sein leider tatsächlich. Welche Arten von Bildungsangeboten gab es denn so für dich, also während der Haftzeit oder welche hast du in deinem Umfeld wahrgenommen?

Sprecher 2 (02:32)

Also während ich in der Jugendstrafanstalt saß, habe ich die Ausbildung zum Beikoch gemacht. Die hatten verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten Schreiner, Maler, Metallbauer etc. Und ich habe mich für die Ausbildung zum Beikoch entschieden gehabt. Die Schule hätte man dort

auch machen können, den Realschulabschluss und den Hauptschulabschluss und dann ja das war's dann eigentlich auch schon, was den also was den Jugendvollzug angeht.

Sprecher 1 (03:05)

Und in der JVA?

Sprecher 2 (03:07)

In der JVA hatten wir auch Bildungsangebote. Dort hab ich zum Beispiel dann meinen Realschulabschluss nachgeholt. Man hätte auch sein Abitur machen können, was per Online-Studium funktioniert hätte, dort war aber halt das Problem da nicht genügend Mitarbeiter der JVA, sag ich mal verfügbar waren, sind die Kurse immer ausgefallen.

Sprecher 1 (03:28)

OK

Sprecher 2(03:28)

Weil, irgendjemand muss ja dann auch überwachen, dass man wirklich an dem Onlinekurs teilnimmt, beziehungsweise, dass es sich um den Online-Kurs handelt und man nicht irgendwie andere Sachen da am PC macht

Sprecher 1 (03:39)

Ok, krass und ist dieses Online- oder Fernabitur dann ist es mit Kosten verbunden?

Sprecher 2 (03:49)

Es wird übernommen, soweit ich weiß.

Sprecher 1(03:49)

Ok, verstehe. Du bist jetzt sehr viel auf die schulische Bildung eingegangen, gab es aber auch, ich sag mal, so kulturell oder Freizeit technische Bildung, wie war das da für dich? Also, für mich zählt ja auch so was wie Bibliothek, Lesen, etc. dazu. War das für dich eine Option oder sagst du, du hast dich mehr mit dir beschäftigt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist.

Sprecher 2 (04:13)

Nein, nein Ich hab zum Beispiel auch an Yoga-Kursen teilgenommen, Bibel-Gruppe der Pfarrer aus Mannheim war damals auch schon in Adelsheim, also der hat mich quasi meine ganze Haftzeit begleitet, viel meditiert mich da reingelesen und auch weitergebildet sagt man so die Psychologie des Menschen und was halt auch eingesperrt sein mit dem Menschen macht oder machen kann, die Isolation und ja mich da in Verhaltensweisen teilweise weitergebildet.

Sprecher 1 (04:40)

OK, das finde ich sehr krass. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem nächsten Thema, und zwar: Wie hast du diese Möglichkeiten wahrgenommen? Du hast jetzt gesagt, du hast einen Koch gemacht, in der Jugendstrafanstalt. Und in der JVA hast du deinen Realschulabschluss gemacht. Wie hast du diese Bildungsangebote wahrgenommen? Also für mich ist da wichtig, sind dir zum beispielsweise die Wärter oder die Lehrer ich weiß nicht genau wie der Begriff ist, sind die dir auf Augenhöhe ungefähr begegnet oder sagt es war schon so sehr distanziert. War das ein gutes Arbeitsklima oder war das eher so?

Sprecher 2 (05:24)

Mit gewissen Beamten war es ein sehr sehr gutes Arbeitsklima die sind auch von sich aus auf die Häftlinge zugekommen, die wo, in denen Sie halt Potential gesehen haben und gesagt haben der und der könnte was werden, weil, dass Ding ist, halt auch um dann an diesem Schulkursen teilzunehmen, brauchst du die Freigabe vom Anstaltsleiter. Das ist teilweise sehr schwierig gewesen, auch in meiner Sache, weil ich immer sage ich mal, einen kleinen Disput mit dem Anstaltsleiter hatte so was rechtliche Sachen angeht, auch viel mit Anwalt geschossen, bis ich dann endlich mal meinen Schulabschluss machen konnte.

Sprecher 1 (06:05)

Ok. Auf die Hürden kommen wir später noch mal zu sprechen. Die Kurse, die du besucht hast, oder generell die Bildung auch, das mit dem Pfarrer etc. hast du das als hilfreich empfunden, so jetzt im Nachhinein oder sagst du, es war mehr so, ich hatte keine andere Optionen zum Zeitvertreib und bevor ich herumsitze, mach ich halt was.

Sprecher 2 (06:37)

Ne, war schon definitiv hilfreich. Also kann ich nur sagen auf jeden Fall, ich würde es genauso wieder machen.

Sprecher 1 (06:42)

Ja? Ok. Also ist es für dich also definitiv eine tolle Sache, dass man dort die Möglichkeit hat, nicht nur eingesperrt zu sein, also in diesem Sinne, sondern halt auch die Möglichkeit hat, trotzdem irgendwo Anschluss für die Zukunft zu finden, weil das ist ja der Sinn von Resozialisierung. Sozusagen den Menschen auf das Leben draußen vorzubereiten. Und wenn wir noch mal über die Angebote sprechen, für mich da so ein bisschen die Frage. Wenn du jetzt so eine Realschule hast, klar, das hast du draußen auch, aber da ist die Diskrepanz zwischen vielleicht Leuten, die ich sag mal nicht so schnell aufnahmefähig sind und Leuten, die halt sehr gebildet sind, wie wird es dort versucht aufzufangen, also sozusagen, wenn du was nicht verstehst, fällst du da vom Tellerrand. Oder?

Sprecher 2 (07:35)

Nein, definitiv nicht. Das gute ist halt im Gegensatz zu Schulen draußen waren wir eine relativ kleine Klassen mit glaub damals waren es 6 bis 8 Schüler.

Sprecher 1 (07:43)

Ja.

Sprecher 2 (07:43)

Dort ist es natürlich viel besser für den Lehrer auf jeden einzelnen einzugehen wie bei einer Klasse mit 25 Schülern. Also man hat schon definitiv versucht auf die Schüler einzugehen und denen dann auch noch mal quasi gesagt bleib mal nach dem Unterricht noch eine halbe Stunde hier, wir gehen das jetzt noch mal 1:1 durch. Und doch also.

Sprecher 1 (08:12)

Welche Arten Programmen war für dich besonders wertvoll? Klar du hast gesagt du hast deine Realschule gemacht, aber sagst du, vielleicht diese enge Zusammenarbeit mit dem Pfarrer, der dich ja sehr lange begleitet hat, war für dich doch das entscheidende Element, also wenn du das so differenzieren kannst, vielleicht kannst du also vielleicht fällt dir das auch schwer.

Sprecher 2 (08:36)

Doch schon, also so auf der menschlichen Ebene war das mit dem Pfarrer definitiv für mich viel viel hilfreicher auch teilweise mein Verhalten zu verstehen. Aber auch das Verhalten des Gegenübers besser deuten zu können. Und ja also die Schule war natürlich auch sehr hilfreich, was jetzt Arbeit, Arbeitssuche und so angeht, aber für mich persönlich war die Arbeit mit dem Pfarrer viel hilfreicher.

Sprecher 1 (09:02)

Den Punkt hast du eben schon ein bisschen angesprochen, gab es denn immer genügend Ressourcen von der JVA, also Lehrer, Materialien und Zeit, um deine Bildungsmaßnahmen durchzuführen?

Sprecher 2 (09:18)

Also Zeit auf jeden Fall. Man hat da mehr als genug Zeit, wenn man es wirklich möchte, dann schafft man das auch, sag ich mal. Materialien war jetzt eher so schwierig, man konnte sich nicht wirklich auf irgendwelche Präsentationen oder Arbeiten vorbereiten, da ja kein Internetzugang verfügbar war.

Sprecher 1 (09:36)

Also es war eher so aufs notwendigste reduziert, ja?

Sprecher 2 (09:39)

Genau. Also die Lehrer haben dann zum Schluss mussten wir die Präsentation abhalten und uns gefragt über welches Thema und uns dann halt Bücher DVDs besorgt. Aber ansonsten halt an Materialien wir hatten auch glaube ich für die ganze Klasse, obwohl wir halt eine kleine Klasse waren, nur 2 Schulbücher. Die haben wir uns dann immer in der Reihe durchgegeben.

Sprecher 1 (09:56)

Ok, sehr krass. Also das ist ein Blick den hatte ich so noch nicht, ne, deswegen ist es schon sehr gut. Und an Lehrer, also hatte ihr verschiedene Lehrer für verschieden Kurse?

Sprecher 2 (10:08)

Ja, ja wir hatten insgesamt 4 Lehrer, die eine zum Beispiel hat Deutsch und Mathe gemacht gehabt, die andere dann Englisch, die andere Politikwissenschaften und solche Sachen halt. Also war schon ausreichend da.

Sprecher 1 (10:20)

Und sagst du auch es war vom Niveau her in Ordnung?

Sprecher 2 (10:22)

Jaja, war ok.

Sprecher 1 (10:24)

Sehr gut. Kommen wir jetzt noch mal zu dem Zugang, den du schon angesprochen hast, also gab es für dich Barrieren, die das ganze schwer gemacht haben an Bildungsangeboten, teilzunehmen? Du hast jetzt schon den Leiter angesprochen, aber gibt es denn auch weil ich habe, zum Beispiel gehört man kann auch ein Fernstudium machen? Das muss man halt auf eigene Kosten machen.

Sprecher 2 (10:45)

Genau

Sprecher 1 (10:45)

Gab es auch andere Hürden, von denen du oder die Personen, die du kennst, betroffen waren, die es erschwerten, trotz ihres Wunsches an Bildungsangeboten teilzunehmen?

Sprecher 2 (10:54)

Bei einem hatte ich das auch mitbekommen mit dem Fernstudium. Es wurde auch alles auch alles genehmigt, Drum und Dran, aber da war auch zum Beispiel hier in der JVA Mannheim das Problem der Anstaltsleiter hat sich dann auch quergestellt, um die Bücher und dem Internetzugang zu gewähren, obwohl es durch das Justizministerium genehmigt worden ist, dass er für gewisse Sachen das Internet benutzen darf während des Studiums hat der Anstaltsleiter gesagt nein.

Sprecher 1 (11:20)

Ok, krass. Und für dich war nur die Option, also du hättest gerne dein Abitur noch gemacht so wie du sprichst?

Sprecher 2 (11:25)

Nein

Sprecher 1 (11:30)

Nein? Weil du gesagt hast, da waren die Lehrer nicht verfügbar.

Sprecher 2 (11:42)

Genau

Sprecher 1 (11:43)

Aber in deiner Realschule ja gut, wenn wir mal so ehrlich sind, Lehrer waren zwar genügend, aber Material war halt Mangelware.

Sprecher 2 (11:40)

Ja.

Sprecher 1 (11:43)

Genau. Und sonst so, ich sag mal vom Alltag oder so, hattest du keine Einschränkung, die dich daran gehindert hätten oder sowas Bildungsangebote wahrzunehmen. Also es war alles so getaktet oder so geplant, dass es alles reibungslos funktioniert hätte?

Sprecher 2 (12:01)

Nein.

Sprecher 1 (12:06)

Genau. Das ist noch so eine Frage, und zwar war es denn für dich im Allgemeinen, so dass dir freigestellt worden ist, was du tust. Also ist das so aus eigenem Interesse entstanden oder bieten die dir das so an, weil ich habe, zum Beispiel schon gehört es wird so ein Hilfsprogramm sozusagen erstellt und das liegt dir dann frei, ob du das willst oder nicht.

Sprecher 2 (12:29)

Es kommt drauf an, so dass was du meinst wahrscheinlich der Justizvollzugsplan, wie das weitere Vollzugliche Leben laufen soll? Und dir wird quasi indirekt gesagt, es gibt ja so früher entlass Zeitpunkte Zweidrittel, Halbstrafe. Und es wird dir so indirekt sag ich mal durch die Blume herum Druck gemacht, dass wenn du das nicht machst, dann hast du keinerlei Chance früher entlassen zu werden.

Sprecher 1 (12:55)

Also so ein bisschen psychische Spielchen? Aber ja gut, das macht dir ja natürlich so oder so Druck und du willst ja auch da raus, aber so im Allgemeinen hast du auch selbst die Initiative

gehabt, wenn du gesagt hättest, ja, du willst jetzt zum Beispiel in die Bibliothek oder generell dich in einem Bereich weiterbilden? Hätte man dir dann Strick draus gedreht oder wäre dir das mehr oder weniger ermöglicht worden?

Sprecher 2 (13:23)

Wäre schon möglich gewesen.

Sprecher 1 (13:25)

Unter bestimmten Voraussetzungen, oder?

Sprecher 2 (13:27)

Ne, unter bestimmten Voraussetzungen für die Bibliothek und so musstest du halt ein Muster Gefangener sein, um dort alleine hingehen zu dürfen, ansonsten gab es halt so einen Bücherkatalog, der auch wahrscheinlich schon 100 Jahre alt ist. Aber ansonsten, ja, hätte man sich schon definitiv ohne Probleme weiterbilden können.

Sprecher 1 (13:47)

Ok, was für mich noch ein Punkt ist, also gut das betrifft dich jetzt weniger, aber ich sag mal, wir haben ja auch viele Migranten inzwischen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Lese im Schreiben manchmal können, wurde da auch dafür, also hast du davon was mitbekommen?

Sprecher 2 (14:03)

Ja

Sprecher 1 (14:04)

Also das ist für mich Grundbildung, es gibt für mich Grundbildung dazu gehört Lesen und Schreiben. Und dann gibt es Schulische Bildung und dann gibts berufliche Bildung. Und in der Grundbildung wurde da auch was getan, weil ich kann mir vorstellen die Kommunikation ist auch schwer da drin.

Sprecher 2 (14:19)

Definitiv, also es gab Deutschkurse, Alphabet-Kurs und Sprachkurse. Definitiv, also vor allem die JVA Mannheim, wo ja überwiegend Migranten einsitzen, hatte da schon sehr viele Angebote für die zur Verfügung gestellt.

Sprecher 1 (14:38)

Ok, jetzt kommen wir an den Punkt, wo du jetzt eigentlich gerade stehst, wenn du zurückdenkst an diese Zeit, war für dich sozusagen die Bildung ein Weg, jetzt draußen Anschluss zu finden? Also, weil für mich ist explizit halt wertvoll, also ich hab mich halt so ein bisschen reingelesen und auch reingefuchst, dass Resozialisierung ja viele Dinge umfasst. Das ist ja auch Therapie, etc. Aber für mich ist Bildung halt ein Weg, wo ich halt sage, weil ich halt darüber Studien gelesen hab und so dass es dafür sorgt, die Rückfallquoten zu senken, alles Drum und Dran. Und würdest Du jetzt unbedingt sagen, dass Bildung für dich so einen Weg war, der dir geholfen hat, wieder Anschluss zu finden?

Sprecher 2 (15:24)

Auf einer Seite Ja definitiv schon. Trotz dessen wird einem, sag ich mal, wenn man dann irgendwie ein neues Arbeitsverhältnis beginnt oder so... Man kann ja ruhig sagen, nein, man hat keinen Vorstrafen, etc. Aber trotz dessen, dass man, sag ich mal, jetzt bei mir zum Beispiel ich hab den Abschluss mit 1,2 gemacht, relativ gut wird dann trotzdem immer wieder auf die Vergangenheit geguckt und ich glaube da sind wir halt in Deutschland nicht an einem Punkt, wo wirklich für die Gefangenen die Resozialisierung voll und ganz sagen können, ok alles klar.

Sprecher 1 (16:01)

Also sagst Du, das ist ein Punkt, der ist in meiner Arbeit sehr groß, deswegen also ich bin echt dankbar, wenn so, auch wenn dir irgendwas so am Herzen liegt, wo du sagst, es ist wichtig, dass es irgendwo halt zur Geltung kommt, dass du mir das sagst. Also die Stigmatisierung, also Vorurteile, dass die immer noch sehr präsent sind, gerade halt im Arbeitsleben und diese Bildung teilweise wird halt nicht so gerne gesehen, weil man sagt, halt diese Straftäter haben halt was gemacht, warum hilft man denen. Aber die Leute sehen nicht den Nutzen davon, sozusagen, dass das eine Chance ist, weil im Prinzip hast du für mich dir da drinnen auch den Arsch aufgerissen und was getan, um wieder halt rauszukommen und zu gliedern und was man dann halt sagt, ja, das ist nicht so geil. Empfinde ich halt nicht so, deswegen will ich halt auch die Sicht von euch sozusagen widerspiegeln und sozusagen ein bisschen Verständnis dafür entwickeln in der Gesellschaft, was halt für wertvolle Tools auch genutzt werden und natürlich auch ob sie wirken ne, weil, wenn du jetzt ja alles schön, das dies machen, aber das Material und alles Drum und Dran nicht da ist, dann schreibe ich da rein, eine Handlungsempfehlung, dass ich sage, ja, es wäre cool, wenn es so und so aussehen könnte. Klar ich kann das Rad nicht neu erfinden, aber das ist so die Intention, dahinter auf jeden Fall.

Also sagst du immer noch, dass das größte Problem halt diese Vorurteile darstellen?

Sprecher 2 (17:33)

Genau

Sprecher 1 (17:32)

Die Frage ist natürlich, was man dagegen halt tun kann. Als Justizvollzugsanstalt, weil diese Instanz hat, dabei die effektive nicht mehr viel zu tun. Das ist halt mehr in den gesellschaftlichen Köpfen. Und natürlich kommt auch drauf an, wegen was man gesessen hat. Das definitiv.

Sprecher 2 (17:52)

Das natürlich. Es gibt große Unterschiede. Da stimme ich dir zu.

Sprecher 1 (17:53)

Weil ich habe zum Beispiel gehört, in einem Interview, dass ich geführt habe. Gabs das Problem, das Täter, die durchaus andere Strafen haben, ich sag mal. Kindesmissbrauch etc. durch die Blume gesondert sozusagen geführt werden und dadurch aber privilegiert sind. Also indirekt, weil sie halt so und das war, für mich zum Beispiel der Schrecken zu erfahren, weil ich sag mal, ich beurteile beziehungsweise verurteile das nicht, aber rein aus dieser Sicht ist es schon krass, dass man sagt, dass diese Sorte oder von oder diese Art von Haftstrafen bevorzugt werden.

Sprecher 2 (18:36)

Es ist leider so auch mit den. Also allgemein Sexualstraftäter werden schon sag ich mal besser, Äh, ja kriegen schon besser das Programm als wir jetzt also, die werden, wie du schon gesagt hast, gesondert abgetrennt von uns Gefangenen. Bei denen gibt es viel mehr Gruppenangebote auch aus psychologischer Sicht, so zum Beispiel in der JVA Mannheim, durften sie, ihre Zelle streichen, wie sie wollten, Teppich auslegen und hatten Katzen.

Sprecher 1 (19:05)

Ok, das ist schon krass, aber ist es so, dass man dann persönlich denkt, ok, ich hab eigentlich was vielleicht Harmloseres gemacht und ich krieg so eine Strafe während so einer dann so bevorzugt wird? Ist das dann wie soll ich sagen so ein innerer Clinch?

Sprecher 2 (19:24)

Ja, natürlich, also, ich kann ja ruhig offen reden. Also für meine letzte Straftat, ging es um organisierte Kriminalität, hab ich 6 Jahre bekommen. Wo sag ich mal kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Alles, was wir gemacht haben, beziehungsweise die Beschädigten waren versichert Drum und Dran. Und dann, wenn ich mir vorstelle, dass Straftäter hingeht, ein Sexualstraftäter hingeht und sage ich mal, er macht ja nicht nur das Leben, von dem einen Menschen kaputt, sorgt ja für das ganze Umfeld dafür, dass es wahrscheinlich ein ganzes, dass man damit ein ganzes Leben lang zu tun hat, Therapie etc., Aufarbeitung Drum und Dran und wenn ich mir dann einen Teil angucke, zum Beispiel wir hatten den Fall in derzeit, wo ich saß, war einer der hatte ich 98 mal Kinder missbraucht und hat eine Strafe von 2 Jahren 3 Monaten erhalten. Wo ich mir denke, wo ist das fair?

Sprecher 1 (20:14)

Ja, es ist schwer, auf jeden Fall. Ja gut, das ist natürlich ein rechtliches Problem, das wir haben. Das sehe ich definitiv ähnlich. Aber versuchen wir den Bogen wieder zurück zum Thema zu bekommen, aber ich habe es auf jeden Fall aufgefasst. Wie gesagt, ich hab das auch schon vorher gehört. Deswegen krass, dass du dieselbe Erfahrung machen musstest, tatsächlich. Kommen wir noch mal zu dem Thema Bildung, wir haben ja über die Resozialisierung gerade gesprochen. Aber sagst du allgemein hat dir die Bildung abseits der Vorurteile geholfen im Vergleich zu damals? Sozusagen, ja besseres Leben, ist vielleicht jetzt falsch ausgedrückt, aber gute Einstiegschancen zu ermöglichen?

Sprecher 2 (21:02)

Definitiv ja, ja ja doch.

Sprecher 1 (21:04)

Also gerade halt vermutlich der Abschluss.

Sprecher 2 (21:09)

Genau, ja.

Sprecher 1 (21:10)

Aber in dem Berufsfeld zum Beispiel mit dem Koch bist du nicht mehr tätig.

Sprecher 2 (21:12)

Nein, nein.

Sprecher 1 (21:13)

Ok, du machst jetzt etwas ganz anderes?

Sprecher 2 (21:15)

Komplett anderes.

Sprecher 1 (21:20)

Gab es für dich etwas, das dir nach dem Übergang ins Leben außerhalb geholfen hat? Unabhängig davon, ob es das Abschlussgespräch war oder eine andere Maßnahme? Etwas, das du als wertvoll empfunden hast, wie ein ‚Nugget‘, das dir in dieser Phase weitergeholfen hat? Oder fühlst du dich eher auf dich allein gestellt, ohne Unterstützung, nicht so wie es oft in Filmen oder Dokumentationen dargestellt wird, wo man nach dem offenen Vollzug Hilfe bekommt, etwa bei der Suche nach Arbeit oder einer Wohnung? Oder gab es tatsächlich Maßnahmen, die dir geholfen haben, wieder auf die Beine zu kommen?

Sprecher 2 (22:15)

Also bei mir war es ja so, dass ich ja bis zu 4 Jahre abgesehen habe und bin, dann auf Therapie entlassen worden auf 35er also Drogentherapie und ich sage mal so im Normalfall wirst du ja einfach so aus der JVA einlassen, ohne irgendwie das geguckt wird, ob du eine Wohnung hast, dass du irgendein Einkommen hast Drum und Dran. Also das mit der Therapie, war schon definitiv hilfreich, um auch erstmal wieder sage ich mal nach der langen Zeit in der normalen Welt anzukommen.

Sprecher 1 (22:45)

Und auch nicht vermutlich rückfällig.

Sprecher 2 (22:48)

Genau auch um nicht rückfällig zu werden.

Sprecher 1 (22:50)

Ok. Wenn du jetzt so an Auswirkungen denkst, ne, also jetzt wirklich so wirkungstechnisch. Was hat dir denn wirklich geholfen da drin, wo du sagen könntest, ok, das habe ich jetzt da

drin zwar gemacht, wegen allen drum dran, aber jetzt so im Nachhinein bin ich wirklich dankbar dafür.

Sprecher 2 (23:18)

Also für den Abschluss auf jeden Fall bin ich mehr als dankbar. Aber ich sag mal so, es sind so die, das hat jetzt nichts mit der Bildung zu tun, ja zwischen menschlichem Kontakte, die man da drin trifft, also die Leute, die Angestellten, also die Beamten. So, dass dafür bin ich sehr, sehr dankbar.

Sprecher 1 (23:37)

Ja, weil für mich ist es natürlich auch ein Punkt, sozusagen diese, das Gefängnis als Netzwerk zu sehen, und die Frage ist halt teilweise, weil im Prinzip hat man da ja das beste Umfeld als Straftäter, falls man rauskommt, größeres Netzwerk zu bilden. Aber es ist schön auch zu hören, dass das Gegenteil gibt, also vermutlich auf einem guten Wege, weil ich sag mal, ich habe am Anfang von meiner Arbeit oder diese Gedankengänge gehabt, dass daraus sich halt auch Netzwerke bilden, die halt noch größere...

Sprecher 2 (24:12)

Es ist oft leider so.

Sprecher 1 (24:12)

In dem Sinne, weil der eine macht das und erzählt dir davon und du kommst auch auf so ein Aha, es wäre ja viel leichter gewesen als der Weg, vielleicht, ne, deswegen finde ich das sehr gut zu hören, tatsächlich. Über den Punkt haben wir schon gesprungen, deswegen lassen wir das aus, also, ob Bildung, dir geholfen hat, Arbeit zu finden. Vermutlich der Abschluss hat dir geholfen, weil ich weiß ja nicht, was du jetzt tust.

Sprecher 2 (24:39)

Ich bin jetzt Pferdepfleger. Ich hab fang dann jetzt nächstes Jahr meine Ausbildung zum Pferdepfleger an. Und jetzt sagen, sag ich mal in der Branche beziehungsweise in dem Arbeitsumfeld, wo ich bin, hat es den Gott sei Dank nicht interessiert, welchen Abschluss.

Sprecher 1 (24:56)

Ok, sehr gut. Das ist jetzt eine allgemeingültige Frage, die kannst du offen und ehrlich beantworten auch mit ja nein vielleicht wie auch immer. Kannst du natürlich auch ausführen, und zwar findest du, dass diese Bildungsmaßnahmen etc. da drinnen, erstens ausreichend sind

so wie sie angeboten werden und vor allem, dass sie halt langfristig positive Wirkung auf dich haben? Also sozusagen das Leben wirklich verändern können oder da muss was ganz anderes getan werden, dass die Leute da auf den richtigen Weg kommen, vielleicht.

Sprecher 2 (25:29)

So ausreichend definitiv nicht für die Langfristigkeit, ja wenn man wirklich was selber ändern möchte in seinem Leben dann definitiv schon ja.

Sprecher 1 (25:42)

Und ausreichend nicht? In Bezug auf was kannst du das vielleicht ein wenig ausführen?

Sprecher 2 (25:46)

Sag ich mal so, dass man nicht nur sage ich, die Bildungsebene, was Beruf und so angeht, sondern auch Bildung in Verhaltensweisen so zum Beispiel Antiaggressionstrainings, Impulskontrolltrainings und vielmehr darauf eingeht.

Sprecher 1 (26:02)

Sozial also?

Sprecher 2 (26:04)

Genau sozial, also soziale Bildung

Sprecher 1 (26:06)

Das kommt dort drin zu kurz?

Sprecher 2 (26:07)

Ja, viel viel zu kurz.

Sprecher 1 (26:08)

Ok, krass eigentlich sollte es ja genau andersrum sein ne, sodass vielleicht die schulische Bildung als „Strafe“ sozusagen irgendwie, dass man gucken muss, wo man bleibt, aber das ist

krass. Wenn du zurückdenkst an diese Angebote sagst du, wie hätte man diese effektiver gestalten können, sagst du zum Beispiel, wenn das Material da gewesen wäre, wäre natürlich deutlich besser mit Sicherheit, aber im Allgemeinen sagst du die Umstände waren sehr gut unter den du lernen konntest?

Sprecher 2 (26:44)

Die Umstände waren Ok, sag ich mal, es hätte schlimmer sein können aber auch, besser weißt du?

Sprecher 1 (26:49)

Was hätte zum Beispiel besser sein können?

Sprecher 2 (26:52)

So allgemein das Angebot an den Materialien. Und dass man sich ein bisschen mehr Zeit für den Abschluss hätte nehmen können, sag ich mal.

Sprecher 1 (27:04)

Ich verstehe. Wie lange hat es ungefähr?

Sprecher 2 (27:07)

4 Monate.

Sprecher 1 (27:12)

4 Monate? Und das Abitur weißt du, wie lange das dauert?

Sprecher 2 (27:15)

Ich glaube, ein Jahr anderthalb Jahre.

Sprecher 1 (27:20)

Da kriegt man dann halt wahrscheinlich den Stoff im Expresskurs rein geprügelt und das ist natürlich dann nicht nachhaltig so ein bisschen, ja, verstehe ich.

Sprecher 2 (27:31)

Ja, genau.

Sprecher 1 (27:32)

Wenn du jetzt konkrete Empfehlungsmaßnahmen hättest, wenn wir sagen würden, du hättest jetzt die Möglichkeit irgendwas zu verändern, was wäre das Erste, wo du ansetzen würdest?

Sprecher 2 (27:41)

Menschlichkeit. Ja Menschlichkeit.

Sprecher 1 (27:42)

Menschlichkeit? Also, einfach, dass die auf die eigenen, also zu sagen, auf den gegenüber achten und auf die Person eher drauf eingehen, statt all über einen Kamm zu scheren.

Sprecher 2 (27:55)

Genau, definitiv.

Sprecher 1 (27:56)

Gibt es im Allgemeinen noch was, wo du mir sagen willst, in Bezug auf Gefängnis jetzt nicht nur in Bezug auf Bildung, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben wo du sagst das wäre dir wichtig?

Sprecher 2 (28:11)

Eigentlich nicht nein.

Sprecher 1 (28:12)

Und du saßt insgesamt in wie vielen JVA's?

Sprecher 2 (28:19)

Adelsheim, also ganz am Anfang Heinsberg, Adelsheim, Mannheim, Offenburg, Bruchsal.

Sprecher 1 (28:24)

Ok, verstanden. Und hauptsächlich wegen organisierter Kriminalität, ok, krass. Und wenn ich darüber, ich will, nicht die Details oder sonst irgendwas aber gab es auch Maßnahmen, weil das interessiert mich tatsächlich, ob sozusagen es auch in diese Richtung Maßnahmen gab, also sozusagen nicht geht den Verstand zu Wäschen, aber dir zu helfen, sozusagen daraus zu kommen, aus diesem Denken, diesem Handeln, weil was für mich als sozusagen interessant ist kriegt ein Drogenstraftäter zum Beispiel eine andere, Bildung, Behandlung als du sie gekriegt hast oder zum Beispiel auch in Sexualstraftäter, kriegt er zum Beispiel eher Aufklärung, weißt du, dass du was halt beschissen ist? Und so was? Oder ob das halt allgemein einfach, dass der Weg und den geht man, und es hat eigentlich mit der Strafe relativ wenig zu tun.

Sprecher 2 (29:21)

Es gibt schon Unterschiede also für die Leute mit, mit einer Suchtproblematik, die haben halt verschiedene Therapiemöglichkeiten nach der Haft beziehungsweise wo die Haftzeit auch angerechnet werden kann, dass ist zum Beispiel der Paragraf von 30 auch bekannt Therapie statt Strafe, die geht in der Regel 6 bis 9 Monate. Es kommt halt auf die Höhe deiner Haftzeit an, weil du kannst, erst auf die Therapie gehen, wenn deine Haftzeit nur noch bei 2 Jahren. Also für die Variante.

Dann gibts noch den 64er und 63er ist die Forensik und die der 64er geht circa 2 1/2 Jahre dort ist halt intensiver. Dort wird halt intensiver mit einem gearbeitet und der 63er ist halt wirklich mindestens 5 Jahre.

Sprecher 1 (30:05)

Interessant perfekt, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine offenen und ehrlichen Worte. Und mal schauen, die das in der Arbeit, dann zur Geltung kommt, aber das mir auf jeden Fall schon sehr, sehr weitergeholfen, kann ich dir sagen.